

জ্যোতি বসু : কিংবদন্তী কমিউনিস্ট নেতা

দীপক দাশগুপ্ত

আমাদের দেশ তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের খ্যাতনামা কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতা কমরেড জ্যোতি বসুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে ২০১৩-র ৮ই জুলাই ও চলবে একবছর যাবৎ ২০১৪-র ৮ই জুলাই পর্যন্ত। সারা দেশে সভা, সেমিনার, স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবিরসহ নানান ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর শতবর্ষ উদযাপন কর্মসূচী পালিত হচ্ছে।

রাজ্য সি আই টি ইউ-র পক্ষ থেকে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতাদের অনেকের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ সম্বলিত করে স্মারক গ্রন্থ “শতবর্ষে জ্যোতি বসু” প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বিক্রি হচ্ছে সর্বত্র। প্রতিটি জেলা কমিটি ও বহু ছোট বড় ইউনিয়ন নানা ধরনের কর্মসূচী পালন করে কমরেড জ্যোতি বসুর জীবনাদর্শ বর্তমান প্রজন্মের কাছে শিক্ষা হিসাবে তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চলাচ্ছে।

(২)

কমরেড জ্যোতি বসুর সমগ্র জীবনধারা শ্রমিক আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষা। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাস করে দেশে ফিরলেন তিনি। ব্যারিস্টারি হিসাবে হাইকোর্টে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু লন্ডনে থাকাকালীন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেছিলেন ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রজনী পাম দত্ত, ক্রেমেন্স দত্ত, হ্যারিপলিট প্রমুখদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে হয়ে উঠেছিলেন কমিউনিস্ট। তাই দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টের পথে না হেঁটে কমিউনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টারে গিয়ে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে দেখা করে কমিউনিস্ট পার্টির সারাঙ্কণের কর্মী হিসাবে পার্টির কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি প্রথমে কলকাতা বন্দর শ্রমিকদের ও পরে “আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের” শ্রমিকদের সংগঠিত করতে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেছিলেন।

স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান কমরেড জ্যোতি বসু, বাবা মাসহ সমস্ত অভিভাবকদের তাঁর সম্পর্কে আশা ছিল যে তিনি ব্যারিস্টার হয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন। কিন্তু তিনি তাদের আশা ধূলিসাৎ করে বেছে নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সারাঙ্কণের কর্মীর কষ্টকর জীবন। এরজন্য তিনি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজকে গুরুত্ব দিয়ে শুরু করেছিলেন। দেশের ও দেশের তামাম

শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কমরেড জ্যোতি বসুর আত্মোৎসর্গকারী ভূমিকা তাঁকে মহান করে তুলেছে। তিনি সৌখিন মজদুরি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়স্পর্শী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে তাদের কাছে পৌঁছে যেতেন। তিনি তাদের বস্তি, মহল্লায় গিয়ে মিশে কাজ করতেন। তিনি বলতেন শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ছাড়া, সাধারণ মানুষের স্বার্থ ছাড়া, আমাদের আর কোন স্বার্থ নেই। তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে পেরেছিলেন। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন তাদের লোক।

সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে বুঝেছিলেন জ্যোতি বসু তাদেরই পরিবারভুক্ত মানুষ, বিরোধী কমিউনিস্ট নেতা থাকাকালীন তিনি বিধানসভার মধ্যে যেমন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বার্থে, কংগ্রেস সরকারের পুঁজিবাদী জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেন, তেমনি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রমিক-কৃষক, কর্মচারীসহ সমস্ত সাধারণ ও গরিব মানুষের রুটি-রুজি তথা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবির আন্দোলনের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সম্মত কোন আন্দোলন দমন করতে পুলিশ পাঠাবে না। উক্ত নীতি যুক্তফ্রন্ট ও পরে বামফ্রন্ট সরকার আন্তরিকভাবে কার্যকর করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য সংগ্রামী মানুষের মধ্যে দারুণ উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল এবং মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ রাজ্যে সংগ্রামের জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন।

বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ক্রমের অধিকার দিয়েছিলেন। এর ফলে রাজ্যের সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন পুঙ্খ নুঙ্খ তুলেছিলেন। কমরেড জ্যোতি বসু শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন “কোনদিন কারও কাছে ধর্মঘট করার অধিকার ছেড়ে দেবেন না।” “ধর্মঘট শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত অধিকার। এটা কারও চক্রার দান নয়।” তাই এই অধিকার রক্ষা করতে আরও বড় সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

(৩)

এরপর তিনি পার্টির সিদ্ধান্ত মতো রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। কেননা ঐ সময় আরও কয়েকজন নেতা ছিলেন, তাঁরা হলেন মহম্মদ ইসমাইল ও নিখিল মৈত্র। হিন্দু নিখিল মৈত্র পরে পার্টি কর্তৃক বহিষ্কৃত হন। এছাড়াও ছিলেন নিত্যানন্দ চৌধুরী, অমূল্য উকিল, পূর্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গ, সত্যেন গাঙ্গুলি ও সত্য গুপ্ত।

কমরেড জ্যোতি বসু বলেছেন যে, “রেলে ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজ ছিল বেশ কঠিন। কেননা অসুস্থ থেকেই সেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ছিল বি এন রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন কবীর এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

শিফালদহ, হাওড়া, কাঁচড়াপাড়া, পূর্ববঙ্গ, আসামজুড়ে তখন সংগঠন করতে হতো। শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠলো বি এন রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (১৯৪৪)। সংগঠনের সভাপতি হলেন বঙ্কিম মুখার্জি ও সাধারণ সম্পাদক হলাম আমি (জ্যোতি বসু)।”

“তখন যুদ্ধ। ট্রেনে যাওয়া আসা খুব কঠিন। একটা ব্যাগ কাঁখে ঝুলিয়ে যাতায়াত করতাম কোনক্রমে। তবে পরিশ্রম বা কষ্ট কোনটাই বোধ করতাম না। নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে আমাদের পরিধি বেড়ে চললো। শাখা ইউনিয়ন গড়ে উঠলো পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামে।”....

কমরেড জ্যোতি বসু “যতদূর মনে পড়ে” বইতে আরও লিখেছেন “পরে বি এন রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং বি ডি রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সংযুক্তি হয়। প্রেসিডেন্ট মহম্মদ

ইসমাইল, ভাইস প্রেসিডেন্ট পরিমল মিত্র ও আমাকে (জ্যোতি বসু) সাধারণ সম্পাদক ও বীরেন দাশগুপ্তকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হলো। কার্যকরী কমিটিতে এলেন কমরেড কমল সরকার ও মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্তি। পরিমল মিত্রের সম্পাদনায় একটি কাগজ প্রকাশিত হতো। ‘রেল মজদুর’ কাগজ পরিচালনার মূল দায়িত্ব ছিল কমল সরকারের।”

কমরেড জ্যোতি বসু’র নেতৃত্বে পরিচালিত ইউনিয়ন সরকারী স্বীকৃতির জন্য দাবি তুললেন তৎকালীন রেলপথের জেনারেল ম্যানেজার জনৈক ব্রিটিশ সাহেবের কাছে। প্রথমে দিতে না চাইলেও পরবর্তী সময়ে রেল কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিয়ে দেয়। ইউনিয়ন স্বীকৃত হওয়ার দরুন সাধারণ সম্পাদক কমরেড জ্যোতি বসুর যাতায়াতের সুবিধা হয়ে যায়। তিনি তারপর থেকে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর সুবিধা ভোগ করতে থাকেন।

কমরেড জ্যোতি বসু একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, ‘যতদূর মনে পড়ে’ গ্রন্থে। তিনি বলেছেন “মাঝে মাঝে মুখোমুখি হই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনার। সংগ্রামের কঠিন কঠোর দিনলিপিতে নথিবদ্ধ হয়ে যায় কিছু সজল স্মৃতি। তখন ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন শ্রী ভাণ্ডারকর। ওর ছেলে ছিলেন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। কেমব্রিজ শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে একটি মার্কেটস্টাইল ফার্মে বড় চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অকালে চলে যান। মৃত্যুর সময় তাঁর সঞ্চয় ছিল ১০,০০০ টাকা। ওঁর বাবা শ্রী ভাণ্ডারকর ঐ টাকা আমাদের হাতে তুলে দিলেন। বললেন ছেলের রাজনৈতিক মতবাদ তিনি জানতেন। তাই মনে করেছেন পুত্রের সঞ্চয় আমাদের হাতে তুলে দেওয়াই শ্রেয়।”

শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক সচেতন করা কমিউনিস্টদের সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি কাজ। এ কাজ ঐ সময়ে এবং বর্তমানেও অনেকে করে থাকেন। একটি সংস্কারবাদী (Reformist) ট্রেড ইউনিয়নের কার্যধারা কেবলমাত্র শ্রমিকদের আর্থিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে নিমজ্জিত থাকে। এবং এটাও দেখা যায় যে সংস্কারবাদীরা আর্থিক দাবি আদায়ের জন্য শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা এবং সংগ্রামকে জঙ্গীরূপ দেওয়ার কাজ থেকে নিজেদের দূরে রাখে। তাদের চেষ্টা পূঁজিপতি মালিকের সঙ্গে আপস করে যদি কোন কোন দাবি আদায় করা যায় তার চেষ্টা করা। সংস্কারবাদীরা এই লক্ষ্যরেখা অতিক্রম করে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম কখনও গড়ে তোলে না।

বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আর্থিক দাবি-দাওয়ার লড়াইকে ব্যাপক ও তীব্র করে গড়ে তোলা ও শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করার প্রয়াস সাধারণভাবে চালানো হয়ে থাকে। কমরেড জ্যোতি বসু রেলওয়ের শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনায় উন্নত করা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় তাদের সমৃদ্ধ করার জন্য প্রথম থেকে জোর দিতেন। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্যোতিবাবু বলেছেন – “জ্যোতিবাবু ও অন্যান্য নেতৃত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় রেলের শ্রমিকরা রাজনৈতিক বিষয়ে ধর্মঘট ও সংগ্রামে शामिल হয়েছেন। ১৯৪৬ সালে যখন নৌ বিদ্রোহ চলছে বোম্বাই বন্দরে ভারতীয় নৌ সেনারা নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। উদ্বেলিত সমস্ত দেশ। ব্রিটিশ নেভি অ্যাডমিরাল চরমপত্র দিলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে। না হলে বিদ্রোহীদের জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হবে। কমরেড জ্যোতিবাবু আরো বলেছেন ২৪৯নং বহুবাজার স্ট্রিটে বি পি টি ইউ সি-র অফিসে আমরা জমায়েত হলাম। সেখানে ঠিক হলো পালটা আঘাত হানতে হবে। ব্রিটিশ রাজশক্তির মূঢ় আশ্রয়ালনের জবাব দিতেই হবে। ডাক দেওয়া হলো চব্বিশ ঘণ্টা রেল ধর্মঘটের। চাকা ঘুরবে না। “আজ হরতাল।” “আজ কাম বন্ধ।” আমাদের সংগ্রামের আহ্বান কি সফল হবে? হ্যাঁ, ধর্মঘট সফল হলো। রেলের শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নতুন নজির স্থাপন করলেন।”

কমরেড জ্যোতি বসু যেহেতু আজীবন শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাই তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন শ্রমিকের সমস্যা, তাদের যত্ন। এবং কিভাবে তা উপসম হবে তাও তিনি দেখাতে পারতেন। আর সেজন্যই তিনি শ্রমিক আন্দোলনকে পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক সচেতন ও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জ্যোতিবাবু যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রমিক আন্দোলনকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেন এবং তাদের সঠিক পথের দিশা দেখাতেন। কমরেড জ্যোতিবাবুর শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। প্রসঙ্গত এই সম্পর্কে কমরেড জ্যোতি বসুর ২০০৩ সালে সি আই টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ ৮ম রাজ্য সম্মেলনে তাঁর বক্তব্যে তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

“খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনারা সম্মেলন করছেন। কারণ গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিতে একটা বড়ো পরিবর্তন হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বায়নের নামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেটুকু স্বাবলম্বী অর্থনীতি ছিল তা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে প্রতি বছর যে রিপোর্ট বের করে তাতে দেখা যায় মধ্যবিত্তরাও ক্রমশ গরিব হয়ে যাচ্ছেন এবং গরিব মানুষ আরও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর তারা এই অর্থনীতি চাপিয়ে দিচ্ছে। ভারতের মতন উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশ ওদের কাছে নতজানু হয়ে তা মেনেও নিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মরত শ্রমিকরা বেকার হয়ে যাচ্ছে, বেকার তরুণ-তরুণীরা কাজ পাচ্ছে না, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে ভয়াবহ রকম। বিভিন্ন দেশে এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভয়াবহ।

আমাদের দেশেও ১৯৯১ সাল থেকে নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু হয়েছে। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-ই এটা চালু করেন। এরপরে বি জে পি-র নেতৃত্বে এন ডি এ জোট সরকারে আসে। তারাও একই পথ নেয়। দ্রুতগতিতে ওই অর্থনীতি চালু করে। এর নাম দেয় দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার। আমাদের রাজ্যেও একটা দল তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস তারাও সমর্থন করছে এই জোটের শরিক বি জে পি-র সব শ্রমিকবিরোধী ও জনবিরোধী আইন। এই অর্থনৈতিক নীতির অবশ্যজ্ঞাবী ফল হলো ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম, বিদ্যুৎ, খনি, তেল, বিমানবন্দর, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানা – এর সব কিছুকেই বেসরকারী করে দেওয়া। কয়েক দশক ধরে আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প গড়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো চায়নি যে আমরা আত্মনির্ভরশীল হই। তখন সোভিয়েত রাশিয়া খুব সাহায্য করেছিল। এখন সবকিছু বেচে দেওয়া হচ্ছে। এরজন্য একজন বিলম্বীকরণ মন্ত্রী করা হয়েছে। পৃথিবীতে আর কোথাও এরকম আছে কিনা জানি না। এতে শুধু স্বাবলম্বী অর্থনীতিই যে বিপর্যস্ত হচ্ছে তাই নয়, দেশের সার্বভৌমত্বও বিপন্ন হয়ে পড়েছে।”

“আমাদের আত্মবিশ্বাস খুবই বেড়ে যায় যখন দেখি যে শ্রমিক-কর্মচারীরা এসব মাথা নিচু করে মেনে নিচ্ছেন না। সারা ভারতজুড়ে লড়াই হচ্ছে। ধর্মঘটও হচ্ছে। এ লড়াই যে শুধু আমাদেরও দেশেই হচ্ছে তা নয়, সারা পৃথিবীজুড়ে হচ্ছে। শুধু তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিকরাই নয়, এ লড়াইয়ের সামনের সারিতে আছেন প্রথম বিশ্বের শ্রমিকেরাও। লাতিন আমেরিকাতে তো বেশ কয়েকটি সরকারও মানুষ পালটে দিয়েছে। এদের মধ্যে আছে ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া।”

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার তথা ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য তার মজুত গুণ্ডাবাহিনী হিসাবে তৃণমূলী দুষ্টকর্মীদের ও পুলিশকে ব্যবহার করে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ও ২০শে-২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সর্বভারতীয় ধর্মঘটগুলিকে দমন

করতে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি গুন্ডা ও পুলিশ নিয়ে নিজে রাস্তায় নেমেছিলেন।

এ রাজ্যের মানুষ মহান নেতা কমরেড জ্যোতি বসুর শ্রমিকদরদী সংগ্রামী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখেছেন। এবং তারা এ রাজ্যে সংগ্রামকে প্রসারিত করেছেন। আর ২০১১ সাল থেকে মমতা বানার্জির শ্রমিকবিরোধী ও আন্দোলন দমন করার ভূমিকা দেখেছেন। যা রাজ্যের মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এবং সাধারণ মানুষ নানাভাবে তার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করার চেষ্টা করছেন।

(৪)

কমরেড জ্যোতি বসু মার্কসবাদী-লেনিনবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধিতে পৌঁছতে পেরেছিলেন বলেই দেশে ফিরে ব্যারিস্টারী করে ভালো রোজগার ও স্বচ্ছল জীবনযাত্রা চালানোর পরিবর্তে ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করা ও সচেতন করার মাধ্যমে উদীয়মান ও ক্রমবর্ধমান শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য লাভ সম্ভব। ১৮-৬৪ খ্রীঃ প্রথম আন্তর্জাতিক বা “ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন” প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী ভাষণে কার্ল মার্কসের বক্তব্যকে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে আসার জন্য আজীবন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গড়ে তোলার ভাবাদর্শগত দায়বদ্ধতা থেকে কমরেড জ্যোতি বসু আজীবন স্ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। সি আই টি ইউ গঠনের পর থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন সংগঠনের জাতীয় স্তরে সহ সভাপতি।

(৫)

স্বাধীনতার পরে ভারত সংসদীয় পথ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা হলো বিশ্বের বৃহত্তম সংসদীয় ব্যবস্থা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও পরবর্তী সময়ে সি পি আই (মার্কসবাদী) সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে কাজ করে চলেছে।

সি পি আই (এম) সংসদীয় পথে কেরল, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে রাজ্য সরকার গঠন করেছিল। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে যথাক্রমে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ও কেরলে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনে পরাজয় ঘটেছে।

পার্টি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েই সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছে। সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে আমাদের পার্টি প্রতিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামের মেলবন্ধন ঘটানোর কাজে কমরেড জ্যোতি বসু ছিলেন অদ্বিতীয় ও অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি সংসদ ও সংসদ বহির্ভূত কাজ চালিয়ে বিশেষ এক নজির স্থাপন করেছেন।

তিনি পরাধীন ভারতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে রেলওয়ে শ্রমিক কেন্দ্রের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন কবীরকে বিপুল ভোটে পরাস্ত করে প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐ সময় কমিউনিস্ট পার্টির আরও দুজন প্রতিনিধি প্রাদেশিক বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমরেড জ্যোতি বসু ঐ সময় বিধানসভার মঞ্চকে সংগ্রামী মানুষের বক্তব্য জোরালোভাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালাতেন।

১৯৫২ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত টানা স্বাধীন ভারতে প্রতিটি নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছিলেন। কেবলমাত্র ১৯৭২-র বিধানসভা নির্বাচনে এরা জ্যে ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে আধা-ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা চালু করেছিল এবং কংগ্রেস সমাজবিরোধী গুস্তা ও পুলিশ প্রশাসন গুস্তামী, জালিয়াতি করে ঐ নির্বাচনকে সাজানো নির্বাচনে পরিণত করে কমরেড জ্যোতি বসু সহ অধিকাংশ সি পি আই (এম) প্রার্থীকে পরাস্ত করেছিল। স্বাধীন দেশে কমরেড জ্যোতি বসু ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সোচ্চার হতেন। এবং বাইরে শ্রমিক কৃষক কর্মচারী এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হাজার হাজার হিন্দুমূল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রাম পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টিকে পরাস্ত করে বামপন্থী ও অব্যামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড জ্যোতি বসু। যুক্তফ্রন্টের শরিক হিসাবে সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করেও ঐক্যের স্বার্থে কমরেড জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রিত্বের ন্যায় অধিকারী হয়েও বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ না করে ঐ পদ বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কমরেড জ্যোতি বসু উপ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমরেড জ্যোতি বসুর ঐক্যের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের '৬৭ ও '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিলে তার বিরুদ্ধে কমরেড জ্যোতি বসু ও কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত এরা জ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারিত করার সংগ্রাম গড়ে তুলতে এক অসাধারণ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে আপৎকালীন জরুরী অবস্থা জারি করে গণতন্ত্রের কঠরোধ করেন। দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে “একদল, এক নেত্রী”র স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরশাসনের অবসান ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরের স্তরে যে সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম নেতৃত্বের অংশীদার ছিলেন কমরেড জ্যোতি বসু। কমরেড জ্যোতি বসু বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার প্রথম দিনই মন্ত্রিসভার প্রথম সভা করেই রাজ্যের বিচারাধীন ও বিনাবিচারে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার নির্বতনমূলক আটক আইন, ভারত রক্ষা আইন সহ প্রতিটি কালকানুন পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করেনি।

বর্তমান সময়ে এরা জ্যে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সহ সর্বপ্রকারের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে কার্যত অঘোষিত জরুরী অবস্থা জারি করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট করার অধিকারকে কার্যত এরা জ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জির শাসনে গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার।

বিগত ৩৪ বছরে কমরেড জ্যোতি বসু নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট শাসনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে জনগণের তৃণমূল স্তরে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারিত করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ত্রিস্তর পক্ষাঘাতী ব্যবস্থা, গ্রামমোয়নের উদ্দেশ্যে। এবং নগরোন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য মৃতপ্রায় পৌর ব্যবস্থা পুনর্জীবিত ও প্রসারিত করা হয়েছিল। গ্রামোন্নয়ন ও নগরোন্নয়নের কাজে জনগণকে যুক্ত করা হয়েছিল সর্বক্ষেত্রে।

বামফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার রাজ্য বাজেটের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ উন্নয়নের স্বার্থে প্রতি বছর বরাদ্দ করতেন। বর্তমানে তৃণমূল শাসনে গ্রামোন্নয়ন ও নগরোন্নয়নের কাজ কার্যত মুখ থুবরে

পড়েছে। শাসকদলের নেতারা উন্নয়নের পরিবর্তে সরকারী অর্থের উৎসব, মেলার নামে অপচয় করছেন। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে কমরেড জ্যোতি বসুর সুদীর্ঘ সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতারকালে আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলিম – এই উভয়ধরনের সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ লড়াই কমিউনিস্ট পার্টি চালিয়েছে এবং আজও চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রামে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা চ্যাম্পিয়ন।

১৯৯২ সালে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ সংঘ পরিবারের সমর্থক, কর্মী ও করসেবকরা ভেঙে দিলে তার বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) সহ বামপন্থীরা তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ ঘটনার ফলশ্রুতিতে দেশের বহু রাজ্যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়। ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দেননি। সেদিন তিনি প্রশাসন ও পুলিশকে দাঙ্গার কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা কঠোর হস্তে দমন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঐ দিনগুলিতে এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট ছিল। বামফ্রন্টের নেতৃত্বে লক্ষাধিক মানুষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দিয়ে কলকাতায় মিছিল হয়েছিল। কমরেড জ্যোতি বসু মিছিলের সূচনায় বক্তৃতায় দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছিলেন এ রাজ্যে দাঙ্গা বাধাবার কেউ চেষ্টা করলে তাকে বা তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

বাবরি মসজিদ ভাঙার পূর্বেই কমরেড জ্যোতি বসু ও কমরেড হরকিষণ সিং সুরজিৎ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা নরসিমা রাওয়ের কাছে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছিলেন। প্রয়োজনে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা জারি করে উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিং-এর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে ভেঙে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। (যদিও সি পি আই (এম) এর বিরোধী) যাতে সংঘ পরিবারের করসেবকরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা থেকে বিরত হতে পারে। এবং এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য বিপর্যস্ত না হতে পারে। কিন্তু, কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক বি জে পির প্রতি আপসমূলক নীতির জন্য নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বাবরি মসজিদ চোখের সামনে ভাঙছে দেখেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

কমরেড জ্যোতি বসু এ ঘটনাকে “অসভ্য, বর্বর” হিসাবে অ্যাখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছিলেন।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দাঙ্গাবাজ শক্তি ঐ রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে হত্যালীলা চালিয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় কমরেড জ্যোতি বসু নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ও সি পি আই (এম)-র তৎপরতার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্ন হতে পারেনি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গে। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বি জে পি-র নেতৃত্বে যাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত না হতে পারে, এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে কেন্দ্রে ইউ পি এ (১) সরকার গঠন ও বামপন্থী দলগুলি সরকারের বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করার সমগ্র প্রক্রিয়াটি চালিয়েছিলেন কমরেড হরকিষণ সিং সুরজিৎ এবং কমরেড জ্যোতি বসু। তাঁদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ইউ পি এ (১)-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছিল। এবং দেশ বিসাক্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত থেকে রেহাই পায়।

যদিও ইউ পি এ-(১)-র কেন্দ্রীয় সরকার সাড়ে চার বছরের মাথায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে অসামরিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রতিবাদে বামপন্থীরা সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। তারপর ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার যে সরকারের মধ্যে ডি

এম কে, টি এম সি প্রমুখ বূর্জোয়া দলগুলি শরিক ছিল, যারা সকলেই লম্বিপুঞ্জির নির্দেশে আমাদের দেশে অবাধে নয়া উদারনীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। যার পরিণামে জনজীবনে সৃষ্টি হয়েছে ভয়ঙ্কর সমস্যা। জুলন্ত সমস্যাগুলির ফলে অভূতপূর্বভাবে আক্রান্ত জনজীবন বিপর্যস্ত ও বিপন্ন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যাপকতম দুর্নীতি, যে দুর্নীতির সাথে যুক্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা, আমলা অফিসারসহ বিভিন্ন দলগুলির নেতাকর্মী, সাংসদ ও বিধায়করা। তাই মানুষ কংগ্রেস তথা দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার থেকে দূরে সরে আসেন। এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক বি জে পি, আর এস এস। এর সুযোগ নিয়ে তারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার যে প্রচেষ্টা সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। বিপুল পরিমাণ আসন লাভ করে। যদিও ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি-র পক্ষে ৩১ শতাংশ আর এন ডি এ-র পক্ষে ৩৭ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। অধিকাংশ মানুষ বি জে পি তথা এন ডি এ-র বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছিলেন। ক্ষমতায় আসার জন্য বি জে পি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের নেতৃত্বে হিন্দুত্বের প্রচার চালানো হয়েছে ব্যাপকভাবে যার ফলে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ হয়েছিল দেশে। এর সঙ্গে বি জে পি-কে ক্ষমতায় আসীন করার জন্যে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট, বৃহৎ পুঁজি এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে। এবং কর্পোরেট মিডিয়ার মাধ্যমে বি জে পির পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছে। কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচার ছিল যে এইভাবে – মোদী হচ্ছে উন্নয়নের প্রতীক এবং ভালো প্রশাসক। কর্পোরেট মিডিয়া তার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিগুলি আড়াল করেছিল তাদের প্রচারে। এই প্রসঙ্গে কমরেড প্রকাশ কারাতের “Rise of Narendra Modi” নামক প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল— “The role of the big bourgeoisie in backing fascism as an extreme option is well known. That is what happened in Germany. In India, such a crisis situation has not yet developed for the ruling classes. But the mixture of Hindutva communalism and big bourgeois support is a potent and deadly one. It is a recipe for rightwing authoritarianism that spells danger for the secular democratic framework. Neo-liberal politics carries within it the seeds of authoritarianism. One of the attractions fo Narendra Modi for big capital is the authoritarianism that characterizes his leadership and personality.”

জ্যোতি বসুর জন্ম শতবার্ষিকী যখন আমরা উদযাপন করছি তখন আমাদের দেশ পুনরায় হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কমরেড জ্যোতি বসু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে যেভাবে লড়াই চালিয়েছিলেন বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই লড়াই আরও দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে।

(৭)

কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্নির্ন্যাস আন্দোলনে এবং রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার সমগ্র বিষয়টি নিয়ে জাতীয়স্তরে সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী রাজ্য এবং শক্তিশালী কেন্দ্র। সি পি আই (এম) বরাবর এই বক্তব্যে বিশ্বাসী এবং এই দাবি নিয়ে সোচ্চার। উক্ত দাবির ভিত্তিতে তাঁর নেতৃত্বে কয়েকবার অধিকাংশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিয়ে

কনক্রেড সংগঠিত হয়েছিল। কমরেড জ্যোতি বসু ছিলেন সেই আন্দোলনের পুরোধা। পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানের দাবিতে যে লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল সেই সংগ্রামের শীর্ষে ছিলেন কমরেড জ্যোতি বসু। আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং তীব্রতা এত বেশি ছিল যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হয়েছিলেন সারকারিয়া কমিশন গঠন করতে। কিন্তু সারকারিয়া কমিশন কেন্দ্র রাজ্য পুনর্বিভাগ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট ও সুপারিশ করেছিল ইন্দিরা গান্ধী তা চালু করেননি। কমিশনের রিপোর্ট ইন্দিরা সরকার কার্যত ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত রাজ্যের সরকারের এবং জনগণের কেন্দ্রের দ্বারা বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ কমরেড জ্যোতি বসু সেই ক্ষোভকে ভাষা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের মতন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলি শক্তিশালী না হলে তার উন্নয়নের কর্মসূচী অকার্যকরী থেকে যায়। আজও ভারতে বিস্তীর্ণ অংশের রাজ্য বিশেষ করে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি এবং জম্মু কাশ্মীরে যে অগ্রগতি ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তা হয়নি। সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য এই সমস্ত রাজ্যগুলি বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন পূর্বতন কংগ্রেস, ইউ পি এ বা এন ডি এ জোট সরকারগুলির এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চলার কারণে রাজ্যগুলি দুর্বল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রে বঞ্চনার অবসানের দাবিতে কমরেড জ্যোতি বসু সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই ধারাতেই নয়া উদারবাদীনীতির প্রয়োগের কারণে যে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক দিকগুলি চিহ্নিত হয়েছে তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক যা ইতিবাচক। বিশেষ করে লাইসেন্সিং প্রথা এবং মাসুল সমীকরণ নীতি চাপিয়ে দিয়েছিল ১৯৫৬ সাল থেকে। সেই নীতি অনেকটা শিথিল হয়। কমরেড জ্যোতি বসু ঐ সুযোগকে সদ্ব্যবহার করে ১৯৯৪ সালে এ রাজ্যে শিল্পায়নের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। এবং তারপর থেকে পশ্চিমবাংলায় নতুন শিল্প এসেছিল এবং নতুন শিল্প হয়েছে। অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু, ২০০৭ সালে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল দলের অন্তর্ঘাত ও হঠকারী রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে শিল্পায়নের সমগ্র প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০১১ সালের বামফ্রন্ট পরাজিত হওয়ার পর মমতার সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কোন নতুন শিল্প আসছে না। যে শিল্পগুলি হয়েছিল তাও অনেকে রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে বামফ্রন্ট শাসনের শিল্পায়নের কর্মসূচী মুখ থুবরে পড়েছে। একদিকে রাজ্যের উন্নয়ন স্তব্ধ, অপরদিকে বামফ্রন্ট শাসনে যে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনার বাস্তবায়ন হচ্ছিল তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস শাসনে।

(৮)

কমরেড জ্যোতি বসু তাঁর সমগ্র জীবন ব্যাপী কাজের দ্বারা দেশের শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামের যে ধারা তৈরি করেছিলেন তা এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা দায়বদ্ধ। তাঁর শিক্ষা নিয়ে বর্তমান পরিবর্তিত কঠিন পরিস্থিতির সামনে ঋজু হয়ে আমাদের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অগ্রসর হতে হবে।